

TEPLOVOZ DIZELLARIDA FOYDALANILADIGAN MOYLARNI FILTRLAR ORQALI SAMARALI TOZALASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Abdulaziz Yusufov Maxamadali o'g'li

*Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti
Uzbekistan, Toshkent sh.*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Jamilov Shuxrat Farmon o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti assistenti

E-mail: shuxratjamilov@mail.ru

Voxidov Azizbek Pirimqulovich

*“O‘ztemiryo ‘lmashta’mir” UK teplovoz mashinisti
Uzbekistan, Toshkent sh.*

Raximnazarov Rustam Tashkulovich

*Termiz lokomotiv deposi mashinist yordamchisi
Uzbekistan, Termiz sh.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada teplovozlarni dizellarida avtomatik filtrlarni qo‘llash tartibi keltirib o‘tilgan. Teplovoz dizellarini aylanib yuradigan moyning tizimida yuqori tozaligini ta‘minlash dvigatelning uzoq vaqt davomida muammosiz ishlashi, shu jumladan mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarni hisobga olgan holda uzluksiz va kafolatli dizel va moy ishonchliligini ta'minlash, ishchi holati va belgilangan resurslarni saqlab turish va tiklash avtomatik filtrlarni qo‘llash bilan bog‘liq.

Kalit so‘zlar: avtomatik filtrlar, filtrlash, moy ishonchligi, uzluksiz filtrlash, avtomatik tozalash, teplovoz, samaradorlik.

Аннотация: В данной статье описан порядок использования автоматических фильтров в тепловозах. Обеспечение высокой чистоты масла, циркулирующего в системе тепловозных дизелей, для длительной безаварийной работы двигателя, в том числе обеспечение постоянной и гарантированной надежности дизеля и масла с учетом возможных изменений, поддержание и восстановление рабочего состояния и заданных ресурсов, связанных применением автоматических фильтров.

Ключевые слова: автоматические фильтры, фильтрация, надежность масла, непрерывная фильтрация, автоматическая очистка, тепловоз, экономичность.

Abstract: This article describes the procedure for using automatic filters in diesel locomotives. Ensuring high cleanliness of the oil circulating in the system of locomotive diesels for long-term trouble-free operation of the engine, including ensuring continuous and guaranteed diesel and oil reliability, taking into account possible changes, maintaining and restoring working condition and specified resources related to the application of automatic filters.

Keywords: automatic filters, filtering, oil reliability, continuous filtering, automatic cleaning, locomotive, efficiency.

KIRISH

Uzoq vaqt davomida og'ir yoqilg'ida past va o'rta quvvatli dizel dvigatellari va dizel generatorlarining tejamkor ishlashini ta'minlash moyni tozalash talablarini oshiradi. Filtrlash sifati moyning xizmat muddatini, dvigatelning muammosiz ishlashini va shuning uchun foydalanish xarajatlari darajasini belgilovchi omillardan biridir[1].

ILMIY-TADQIQOT METODLARI

Ushbu maqsadlar uchun ishlatiladigan filtrlar:

- tizimda aylanib yuradigan moyning ayniqsa yuqori tozaligini kafolatlaydigan tozalash darajasini ta'minlash;
- dvigatelning uzoq vaqt davomida muammosiz ishlashi, shu jumladan mumkin bo'lgan o'zgarishlarni hisobga olgan holda uzluksiz va kafolatli dizel va moy ishonchliligini ta'minlash;
- dvigatelning xizmat qilish muddatini oshirishni ta'minlash, uning podshipniklari himoya qilish va ularning nosozligini kamaytirish;
- moyning ishlash muddatini uzaytirish va texnik xizmat ko'rsatishga bo'lgan ehtiyojni bartaraf etish orqali ekspluatatsiyadagi xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi;

Agar biz teplovoz dizellarida avtomatik filtrlarni qo'llasak foydali bo'ladi. Avtomatik filtrlar moyning filtrlash va parvarishlash funksiyalarini ajratishdir. Avtomatik filtr o'zini o'zi tozalash filtri turi bo'lib, moyni optimal tarzda filtrlash vazifasini bajaradi. Ushbu filtr to'g'ridan-to'g'ri dvigatelga asosiy filtr sifatida o'rnatilishi mumkin[2].

1-variant

Yana bir variant - tashqi quvurlarga filtr oʻrnatish; shu bilan birga, alohida tozalangan moydan foydalanish mumkin. Dvigatelga toʻgʻridan-toʻgʻri oʻrnatilgan ikki tomonlama filtr tozalash vazifasini bajaradi. Qanday boʻlmasin, oʻz-oʻzini avtomatik tozalash filtrlari barcha qattiq zarralarni ushlab turadi, bu esa podshipniknin separator qismlarga kirishiga toʻsqinlik qiladi. Bundan tashqari, ajratgich yordamida yoki boshqa yordamchi filtr qurilmasi yordamida, yonish mahsulotlari moydan ajratadi.

2-variant

Filtr tashqi energiya manbalarini talab qilmaydigan toʻliq mustaqil qurilma boʻlib, nafaqat yuqori darajadagi tozalashni, balki ehtiyot qismlar va texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

NATIJARLAR

Uzluksiz filtrlash, avtomatik tozalash. Avtomatik o'zini o'zi tozalash filtrlarining filtrlarining afzalliklari nafaqat mukammal filtrlash natijalari, balki mukammal ishlash xususiyatlari bilan ham tasdiqlangan. Filtr tashqi ko'rinishi juda aniq, sodda va ishonchli. ishonchli. Filtrlar nominal diametri 150 mm gacha bo'lgan standart o'lchamli diapazon shaklida ishlab chiqariladi, bu esa har qanday muayyan dvigatel uchun optimal filtrni tanlashni osonlashtiradi.

Tozalanmagan moy harakatlanishining ikkinchi yarmi filtr svetchasidan pastdan kiradi. To'r yacheykalari 25 mikrongacha filtrlashni ta'minlaydi.

Ushbu moyni harakati svetchani uning ichki yuzasida hosil bo'lgan ifloslanish qatlamidan to'liq tozalashni ta'minlaydi va shu bilan asosiy filtrini himoya qiadi. Uzoq vaqt davomida qarama-qarshi tok bilan tozalash, buning uchun myni tozalashning minimal miqdori etarli bo'lib, tizimdagi moy bosimining pasayishiga yo'l qo'ymaydi. Qopqoqdagi ko'rish oynasi 7 tozalash konsolining aylanishini boshqarish uchun mo'ljallangan. Svetchanini tozalash jarayonining normal jaraoni to'xtatilgan yoki buzilgan taqdirda bosimning pasayishi boshlanadi; u 2 kg/sm^2 ga yetganda, aylanma klapanlar 8 ochiladi va moy filtrning ikkinchi bosqichli rolini o'ynaydigan himoya to'ri 9 dan o'tadi. Bundan oldinroq, 10 differensial bosim indikatorini nosozlikka ta'sir qiladi, agar yuqori differensial bosim davom etsa, tegishli signal beradi[3].

Xulosa.

Lokomotiv dizellarini moylash tizimida avtomatik filtrlardan foydalanadigan bo'lsak, lokomotiv dizellarini ko'proq ishlashini, moyni almashtirishga sarflanayotgan xarajatlarni, dizel ichki qismida detallarini nosozliklarni kamayishiga va ularni ta'mirlashga ketadigan sarf-xarajatlarni kamaytirishni ta'minlagan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shuxrat Jamilov; Abdulaziz Yusufov; Otabek Khamidov; Nozimzhan Kodirov; Burxon Erkinov; Ulugbek Abdulatipov; Saidakhmad Seydametov. Оценка технического состояния дизель-генераторной установки (ДГУ) тепловозов с помощью аппаратно-программного комплекса «БОРТ». Universum: технические науки. -41-46 стр, 2022-yil. DOI - 10.32743/UniTech.2022.97.4.13383

2. Shuhrat Jamilov, Asror Shoimqulov. Elektr mashinalarning izolyatsiyasini harorat ta'sirida o'zgarishini tahlil qilish. Scientific progress scientific Journal 2021 yil. may, 673-676 betlar.

3. Жамилов Шухрат Фармон угли, Шоимкулов Асрор Абдунавиевич, Юсуфов Абдулазиз. Методы очистки воздуха тепловозах. Scientific-methodical journal of Scientific progress. -1380-1384 betlar, 2021-yil.